

LEKSIK SHAKLNING TURKUMLASHDAGI O‘RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564461>

Raxmonqulov O‘ktam Samatovich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent

davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

lingvistika yo‘nalishi 2-kurs magistranti

So‘z turkumlarida leksika va grammatika, lison nutqning murakkab munosabati o‘z tasdig‘ini topdi. Shunday bo‘lsa-da, so‘z leksikasida ham grammatikada ham, lisonning ham, nutqning ham asosiy va markaziy birligi hisoblanadi. Lisonda grammatik vositlalar bo‘lmasa-da, so‘z tilning asosiy vazifasi– fikrni ifodalash bo‘lib, axborot uzatish funksiyasini bajarib kelishi mumkin. Bunga amorf tillarning xususiyatlarini keltirishning o‘zi yetrali. Grammatik vositalar esa, so‘zsiz, hech qanday mohiyat va qiymatga ega emas. Mazkur holat tillarning kelib chiqishi haqida yetarlicha dalillarning borligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, so‘z turkumlari o‘zida ba‘zi belgilarini aks ettirishida lisoniy belgi bilan leksika, morfologiya va sintaksis muammolari bilan shug‘ullanadigan har bir tilshunos mazkur kategoriyalarni bo‘lish bilan shug‘ullanadi, muammoni tanlangan ma‘lum bir asosiy vositasi orqali bartaraf etishga harakat qiladilar. Tilning asosiy funksiyasini ifodalash bo‘lganligi uchun ham so‘zda yaqqol o‘z tasdig‘ini topadi, uchun ham har qanday tilshunosni dastlab so‘zning ma‘no tomoni o‘ziga jalb etishi kerak.. Insonni leksik ma‘no o‘ziga jalb etar ekan, quyosh ta‘sirida yulduzlar yashirin bo‘lgani kabi boshqa grammatik ma‘nolarning to‘liqligicha ifodalash qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ammo grammatik ma‘nolar tizimida so‘zlarning guruhlari – so‘z turkumlari leksik ma‘noning birlashgan variantlari bo‘lishi uchun boshqa grammatik ma‘nolari nisbatan birlamchiligi bilan belgilanadi. So‘z turkumlari nomlarining umumiy leksik ma‘nolari, atamalari bilan bog‘langanligi fikrimizning tasdig‘ini ko‘rsatadi. Tilshunoslar o‘rtasidagi ilmiy qarashlar ham ko‘pincha so‘zlarni guruhlarga ajratish, kategoriyalantirish yuzasidan bo‘lar ekan, tilshunoslarni mazkur jarayonning daliliy asoslari munozalarga jalb qilishi aniq va muqarrar ekanligini,, yagona to‘xtamga kelish kelish qiyinchilik to‘g‘dirishi aniq.

So‘zlarning turkumlarga bo‘lish, ularning o‘zaro aloqasi – ko‘chishi, kesishuvi, birlashuvi va ajralishini muammon darajasida qiyinlashtirib, ularning tasniflaridagi yoashlarning xilma-xillashuvini kuchaytiradi. Bu narsa, daslab narsaning serqirraligi tamoyiliga tayanish yoki qilmaslik, ikkinchi

tomomndan, mazkur qirralardagi kuchli va kuchsiz tomonlarni birlashtirish yoki birlashtirmaslik, uchunchi tomondan dan, hodisalar talqinida “oraliq uchinchi” tamoyiliga miqdor o‘zgarishlarining sifat o‘zgarishlariga o‘tishi qonuniyati metodologiyasi bilan qo‘llanilishi yoki qo‘llanilmasligi holatlari bilan belgilanadi.

Jahon tilshunosligida, xususan, o‘zbek tilshunosligida ham so‘zlarni guruhlashtirishning quyidagi tamoyillari keng tarqalgan

- 1) semantik;
- 2) morfologik;
- 3) sintaktik.

Bu mezonlar tilning paydo bo‘lishi, shakllanishi va taraqqiyoti kesimida so‘zarning rivoji mezon muammosi bilan bir tomondan, so‘zlarning polifunksionallik xususiyatlari bilan ikkinchi tomondan bog‘lanib ketadi. Boshqacha aytganda, diaxronik jihatdan ayrim so‘zlarning o‘z turkumlarini ratk etib, boshqa turkumlarga ko‘chish hodisasi bilan birga, tilning muayyan tilning sinxronik holatiga kamida ikki paradigmaga kirish imkoniyatining saqlanib qolishi bu mezonlarning har doim ham birday amal qila olmasligi, ularning yaxlitligini tasnifdagi barcha muammolarni hal etuvchi “sehrli tayoqcha” sifatida qarab bo‘lmasligini ko‘rsatadi. *Birinchidan*, omonim shaklli so‘z birdan ortiq turkumga mansub bo‘lishi mumkin. Masalan,

1. *Endi nima qilsam ekan, – deya Otabek o‘z-o‘zidan so‘radi.* (o‘z-o‘zidan olmosh).

2. *Qizcha o‘z-o‘zidan raqsga tushib ketdi.* (o‘z-o‘zidan ravish)

3. **O‘z-o‘zidan** mamlakat taqdiri qiziqtiradi. (o‘z-o‘zidan modal so‘z)

Kasal, issiq, sovuq, salqin, nam, ko‘k kabi so‘zlar ham sifat, ham ot hisoblanadi:

sifat: *issiq non, sovuq havo, salqin joy, nam iqlim, ko‘l choy;*

ot: *issiq ta’sir qilgan, sovuq o‘rgan, salqin tushdi, nam tushdi, ko‘k yuzini bulut qopladi.*

Bu so‘zlarning omonim yoki ko‘ ma’noiligi tilshunosligimizdagi asosiy muammolardan biri. Zero, o‘zbek tilining izohli lug‘atlarida bunday mohiyatli qator so‘zlar ma’noari, birinchidan, arab raqamlari bilan berilgan holda, ularga “ot” yoki “sifat” degan leksikografik belgilar ham berilgan. Ayrim misollar keltirishga harakat qilamiz.

E’tibor qilinsa, ayrim ma’nolarga “ot”, ayrimiga “sifat” pometasi qo‘yilgan bo‘lsa-da, ba’zilarida bu holat kuzatilmaydi. Bular lug‘zat tuzishdagi noizchiliklar emas, balki so‘z ma’nolaridagi murakkabliklar bo‘lib, leksikografik an’analarda polisemiya va omonimiya oralig‘idagi holatlarni farqlash tamoyillarining hali to‘la darajada to‘la shakllanib ulgurmaganligidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurahmonov H., Rafiyev A., Shodmonqulova D. O‘zbek tilining amaliy grammatikasi. –Toshkent, O‘qituvchi. 1992. –256 b.
 2. Abdurahmonov N. Qadimgi turkiy til. –Toshkent, O‘qituvchi. 1989. –161 b.
 3. Abdurahmonov G‘., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. –Toshkent, O‘qituvchi. 1982. –164 b.
-